

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Participación institucional: Importancia de establecer criterios claros de evaluación, experiencia en el Instituto de Geofísica.

Franco Sánchez Sara I.*¹, González Hernández Galia²

1 ORCID: 0000-0001-5151-8211

2 ORCID: 0000-0003-3246-3408

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Trámites académico-administrativo, comisiones de evaluación, cuerpos colegiados, PRIDE.

Introducción:

El trabajo de cualquier persona académica de la UNAM está sujeto a una evaluación constante que abarca todos los trámites académicos-administrativos que se realizan en la entidad: nuevas contrataciones, renovación de contrato, concursos de oposición abiertos, cerrados, promociones. Así como requisitos estatutarios: informes anuales y pertinencia de planes de trabajo.

Todas las evaluaciones que se hacen al trabajo de las personas académicas es realizada por diversos cuerpos colegiados. Si bien la normativa universitaria da directrices de los aspectos que se deben de considerar para las evaluaciones estas son muy generales. La normativa contempla ceder la potestad a cada entidad o dependencia académica para que a través de sus propios cuerpos colegiados, establezca criterios más específicos y acorde a su realidad.

La aplicación correcta de estos criterios son los que guiarán a las personas académicas, específicamente a las personas con nombramiento de TAs en este caso, a desarrollarse y crecer en su vida académica acorde a los objetivos institucionales de sus entidades y de la universidad en general.

Es importante mencionar que esos criterios también deben ser coherentes con los programas de estímulos (p. ej. PRIDE) que tiene la UNAM.

Otro aspecto importante es ser conscientes de que estos criterios deben ser dinámicos y actualizarse periódicamente para buscar que siempre representen, de la mejor manera, las tareas de la comunidad.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Establecer criterios de evaluación precisos que permitan guiar la carrera, el crecimiento y el desarrollo profesional de todos los miembros de la comunidad de TAs de esta entidad, atendiendo, primeramente, los problemas y limitaciones que se han detectado con la aplicación de los criterios vigentes hasta el momento de esta propuesta y considerar todos los cambios de visión que se han dado en la normativa, por ejemplo PRIDE.

Metodología:

Para poder presentar estos criterios ante el Consejo Interno realizamos consultas entre la comunidad de TAs para conocer cuales son las actividades cotidianas que realizan y cuáles son los productos principales que generan durante sus actividades, es decir conocer la producción primaria de los TAs de nuestra comunidad.

Organizamos mesas de trabajo para analizar la normativa que rige nuestras funciones académicas: Estatuto General de la UNAM, el EPA, Criterios Generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica, Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos Académicos del (PRIDE), Marco institucional de docencia en la UNAM, Criterios de interpretación 2000, Tomo I y Tomo II, acuerdos el CTIC, etc.

Un aspecto importante fue, con base en la normativa, establecer claramente las actividades docentes que deben de considerarse al evaluar y, dejar muy claro que la docencia no es sólo clases frente a grupo.

Una vez realizada la propuesta de los nuevos instrumentos de evaluación organizamos presentaciones a la comunidad de TAs para buscar retroalimentación.

Es importante comentar que en todas las etapas de la elaboración de estos criterios se invitó a participar a los investigadores, esto con el fin de sensibilizarlos respecto al trabajo de los TAs y, sobre todo, porque su opinión podría ser valiosa si consideramos que son mayoría en las comisiones y cuerpos colegiados.

Resultados:

Identificada la producción primaria de la comunidad y en conjunto con la normativa, principalmente los criterios PRIDE, pudimos establecer 5 grandes áreas de producción: 1) Producción científica y técnica, 2) docencia, difusión y divulgación, 3) superación académica, 4) distinciones académicas y 5) actividades académico-administrativas. Cada una de estas áreas contempla varias actividades y producción primaria que genera nuestra comunidad.

Además de la producción primaria es importante establecer los criterios de "madurez académica". Esto es, el grado de participación e involucramiento en cada uno de los productos que generamos. Por ejemplo, para un TA Asociado se espera que al menos

Encuentro de Técnicos Académicos

participe de los productos que presenta, mientras que un TA Titular C debe de mostrar liderazgo e iniciativa en su producción primaria.

Otro aspecto importante que se debe considerar en los criterios de evaluación es el tema de las equivalencias a la ausencia del grado (EPA, 1988). Estas equivalencias han quedado claramente especificadas en los criterios desarrollados, de tal manera que cualquiera en la comunidad que tenga un trabajo destacado y sostenido puede promoverse aún sin tener el grado académico. El principal requisito es la generación de documentos escritos, sujetos a evaluación.

Además, considerando los criterios establecidos, elaboramos una "Guía de informe de actividades". El formato del informe que genera cada TA es útil para todos los procesos de evaluación a los que estamos sujetos y es usando en todas las comisiones evaluadoras (CI, CD, CPRIDE, etc.).

Ambos instrumentos de evaluación, criterios y guía de informe, hacen el complemento perfecto para evaluaciones objetivas y justas.

Cabe destacar que desde la aplicación de estos criterios, el número de promociones entre la comunidad de TAs se ha incrementado.

El documento final aprobado en el CTIC se puede consultar en: https://www.geofisica.unam.mx/recursos/docs/IGEF_criterios_evaluacion_tecnicos.pdf.

Conclusiones:

Contar con criterios de evaluación objetivos y basados en producción primaria tangible permite que la comunidad académica tenga guías claras en el desarrollo de sus funciones.

También le da herramientas a las comisiones evaluadoras para realizar evaluaciones más objetivas y acorde a las necesidades y desarrollo de la entidad.

Conocer la manera en que somos evaluados, nos permite proponer planes de trabajo que sean adecuados a nuestras funciones, a nuestro crecimiento profesional y acorde al desarrollo de la entidad.

Algo importante que notamos en todo este proceso es que la maduración laboral de los académicos, esto es, el grado de responsabilidades que el académico va adquiriendo tanto en las actividades que realiza como en la producción que genera se vuelve un aspecto importante que debe de considerarse en las evaluaciones.

Esto es, un TA asociado C de reciente contratación participa en los proyectos, tareas o productos, mientras que los TA titulares cada vez son más responsables de todo el proceso de producción hasta llegar al punto de que son ellos quienes coordinan, guían y ejecutan todo el proceso.

Los criterios de evaluación que utilizamos en el Instituto de Geofísica están alineados a los criterios del CTIC, incluyen y son compatibles con los criterios y lineamientos de evaluación del PRIDE, 2019.

Encuentro de Técnicos Académicos

Referencias Bibliográficas:

1. Acuerdos CTIC:
<https://www.cic.unam.mx/consejo-tecnico-de-la-investigacion/acuerdos-del-ctic/>.
2. Criterios de interpretación 2000, Tomo I:
<http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/CRITERIOS/cri1.pdf>
3. Criterios de interpretación 2000, Tomo II:
<http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/CRITERIOS/cri2.pdf>
4. Criterios Generales para la evaluación del personal académico del Subsistema de la Investigación Científica:
<https://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/archivos/Repositorio/Instituto%20de%20F%C3%ADsica/2.%20evaluacionpersonal2.pdf>
5. Estatuto General de la UNAM:
<https://www.abogadogeneral.unam.mx:8443/legislacion/view/1>.
6. Estatuto del Personal Académico de la UNAM:
<https://www.abogadogeneral.unam.mx:8443/legislacion/view/36>.
7. Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para Técnicos Académicos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), UNAM:
https://dgapa.unam.mx/images/pride/lineamientos/2019_pride_tecnicos_academicos.pdf
8. Marco institucional de docencia en la UNAM:
http://www.abogadogeneral.unam.mx:606O/files/legislacion/30-MarcoInstitucionalDocencia_rem38_021220.pdf.

Abreviaturas:

- CI Consejo Interno.
- CD Comisión Dictaminadora
- CPRIDE Comisión PRIDE
- CTIC Consejo Técnico de la Investigación Científica
- PRIDE Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo.